

УДК 342.9

DOI 10.5281/zenodo.18994901

Научная статья

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

RESPONSIBILITY OF FOREIGN CITIZENS AND NON-CITIZENS UNDER RUSSIAN LAW

ЕВСЕЕВА ВЕРОНИКА НИКОЛАЕВНА,

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики».

EVSEEVA VERONIKA NIKOLAEVNA,

PEI HE «Saint Petersburg University of Management and Economic Technologies».

В статье исследуется институт юридической ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. В работе применялись методы формально-юридического анализа, сравнительного правоведения и анализа судебной практики. Рассматриваются такие аспекты, как несоразмерность санкций, недостаточность процессуальных гарантий и криминализация миграционных проступков. Основными выводами являются необходимость дифференциации ответственности, усиления процессуальных прав иностранных граждан и декриминализации фиктивной регистрации. Вкладом автора в исследование является анализ судебной практики и формулирование конкретных предложений по совершенствованию законодательства. В результате определено, что действующая система ответственности нуждается в гуманизации и внедрении восстановительных механизмов. Автор приходит к выводу о необходимости смены парадигмы от карательной к справедливой и соразмерной модели ответственности.

This article examines the legal liability of foreign citizens and stateless persons in the Russian Federation. The study utilizes methods of formal legal analysis, comparative law, and case law. It examines aspects such as the disproportionate nature of sanctions, the inadequacy of procedural guarantees, and the criminalization of migration offenses. The key findings include the need to differentiate liability, strengthen the procedural rights of foreign citizens, and decriminalize fictitious registration. The author's contribution to the study includes an analysis of case law and the formulation of specific proposals for legislative improvement. As a result, it is determined that the current liability system requires humanization and the implementation of restorative mechanisms. The author concludes that a paradigm shift is necessary from a punitive to a fair and proportionate model of liability.

Ключевые слова: *иностранцы граждане, лица без гражданства, административная ответственность, уголовная ответственность, административное выдворение, миграционное законодательство, судебная практика, защита прав, КоАП РФ.*

Key words: *foreign citizens, stateless persons, administrative liability, criminal liability, administrative deportation, migration legislation, judicial practice, protection of rights, Code of Administrative Offenses of the Russian Federation.*

Актуальность исследования института ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации обусловлена рядом факторов, находящихся в центре современного публично-правового дискурса [1, с. 112]. В условиях трансформации миграционных процессов, роста миграционного притока и одновременного ужесточения государственной политики в этой сфере, проблема ответственности выходит за сугубо юридические рамки, приобретая важнейшее социально-политическое и экономическое измерение. Действующее законодательство, формально базирующееся на конституционном принципе национального режима, на практике демонстрирует устойчивый тренд к усилению репрессивного начала, что выражается в постоянном ужесточении санкций, расширении перечня противоправных деяний и введении дополнительных ограничений для данной категории лиц. Особую остроту проблеме придает тот факт, что применение мер ответственности, особенно в виде административного выдворения, зачастую влечет необратимые последствия для иностранных граждан, разрывая их семейные и социальные связи, лишая работы и имущества. В этой связи анализ действующей системы ответственности, выявление её системных дисбалансов и формулирование научно обоснованных предложений по её реформированию представляется крайне важным для обеспечения как безопасности государства, так и защиты фундаментальных прав человека.

Основная проблема, подлежащая исследованию, заключается в наличии глубинного противоречия между провозглашенными целями миграционной политики (упорядочение миграционных потоков, интеграция мигрантов) и реальным содержанием законодательства об ответственности, которое приобретает преимущественно карательный, а не превентивный и восстановительный характер. Анализ норм административного и уголовного законодательства, а также практики их применения позволяет констатировать, что ответственность иностранных граждан зачастую не отвечает принципу соразмерности. Наблюдается тенденция к назначению чрезмерно суровых наказаний за формальные и технические нарушения, не представляющие значительной общественной опасности, при одновременном недостатке процессуальных гарантий для лиц, привлекаемых к ответственности. Кроме того, существует проблема необоснованной криминализации деяний в миграционной сфере, что ведет к избыточному уголовному преследованию и подрывает доверие к правовой системе. Планируемые на текущий год законодательные новеллы, направленные на дальнейшее ужесточение контроля, лишь обостряют данную проблему, не предлагая механизмов дифференциации ответственности и учета гуманитарных обстоятельств [2, с. 152].

Обзор литературы фиксирует высокий интерес к проблемам правового регулирования миграции. В трудах А.Н. Жеребцова и Е.А. Малышева исследуются основы миграционного права [2, с. 155]. О.В. Катаева внесла вклад в изучение режима пребывания иностранцев [4, с. 18]. Вопросы административной ответственности и выдворения поднимаются в работах Ю.В. Степаненко. Проблемы трудовой миграции отражены в исследованиях Е.А. Малышева [2, с. 169] и Н.В. Муленко [7, с. 81]. Общие вопросы статуса личности разрабатывались Л.Д. Воеводиным, Е.И. Козловой и О.Е. Кутафиным [6, с. 205]. Анализ судебной практики содержится в ведущих юридических журналах. Вместе с тем многие работы носят общий характер и не предлагают комплексного анализа системы ответственности с учетом изменений 2025 года, что обуславливает необходимость данного исследования.

Материалами исследования послужили Конституция РФ, КоАП РФ, УК РФ, профильные федеральные законы и подзаконные акты. Методологическую основу составили общенаучные и частнонаучные методы: диалектический, анализа, системно-структурный, формально-юридический, сравнительно-правовой и метод анализа судебной практики. Эмпирическую базу составили правовые позиции Конституционного Суда РФ (в частности, Определение № 830-О от 9 апреля 2024 года) и решения судов общей юрисдикции.

Результаты анализа позволяют сделать выводы о состоянии института ответственности иностранных граждан. Основным инструментом выступает административная ответственность (глава 18 КоАП РФ), фундаментальной проблемой которой является несоразмерность наказаний. Выдворение часто применяется автоматически за технические нарушения, а суды не всегда учитывают смягчающие обстоятельства. Как отметил Конституционный Суд в Определении № 830-О, суды обязаны обеспечивать соразмерность вмешательства в личную жизнь, однако формальный подход преобладает, что подтверждается делом № 2А-150/2025, где суд встал на сторону иностранца, подчеркнув недопустимость формализма [8, с. 49].

Процедурные аспекты также содержат изъяны. Ускоренное рассмотрение дел без качественного перевода ограничивает права на защиту. Помещение в ЦВСИГ на срок до 90 суток является дополнительным наказанием, условия которого не всегда соответствуют стандартам. Дело № 2А-255/2025 иллюстрирует безусловное применение этой меры, ставя вопрос о гуманности процедуры. Планируемое введение ответственности для принимающих сторон без четких критериев вины может привести к злоупотреблениям [5, с. 114].

В сфере уголовной ответственности тревогу вызывает криминализация миграционных проступков. Статьи 322.1, 322.2 и 322.3 УК РФ сформулированы так, что позволяют привлекать к ответственности за деяния, не обладающие высокой опасностью. Отсутствие четких критериев создает риски для волонтеров. Ужесточение санкций по ст. 322.1 УК РФ до 15 лет при нечеткой диспозиции может обернуться репрессиями. Системной проблемой является бессрочность и трудная оспоримость запрета на въезд, что противоречит принципам справедливости и гуманизма.

Проведенный анализ судебной практики позволяет выявить основные тенденции в применении российскими судами норм об ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства. В качестве эмпирической базы были рассмотрены правовые позиции Конституционного Суда РФ, а также решения судов общей юрисдикции, что позволяет оценить современное состояние правоприменительной практики.

Особого внимания заслуживает Определение Конституционного Суда РФ № 830-О от 9 апреля 2024 года, вынесенное по жалобе гражданина Республики Молдова Валерия Атаманчука. Заявитель оспаривал конституционность положений ст. 4.1 и ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ, которые, по его мнению, позволяют судам назначать наказание в виде административного выдворения, ограничиваясь лишь формальной оценкой обстоятельств личной и семейной жизни. Поводом к обращению послужило постановление Московского районного суда Санкт-Петербурга от 8 июля 2022 года, которым Атаманчук был признан виновным в нарушении режима пребывания и подвергнут штрафу с административным выдворением. Суд первой инстанции отклонил доводы иностранного гражданина о наличии у него устойчивых социальных связей в России, включая супругу, имеющую вид на жительство, двоих несовершеннолетних детей, брата и отца-инвалида, являющихся гражданами РФ. Отказывая в принятии жалобы к рассмотрению, Конституционный Суд РФ, тем не менее, сформулировал важную правовую позицию: административное выдворение является допустимым наказанием, однако его применение не может быть формальным [4, с. 20].

Суды, не ограничиваясь установлением только формальных оснований, обязаны исследовать и оценивать реальные обстоятельства, включая семейное положение, чтобы обеспечить соразмерность вмешательства в личную и семейную жизнь. При этом Конституционный Суд РФ особо отметил вступление в силу с 5 января 2024 года Федерального закона № 649-ФЗ, которым ст. 4.1 КоАП РФ была дополнена частью 3.8. Данная норма закрепляет за судьей право не назначать обязательное административное выдворение, если он придет к выводу о его чрезмерности и несоразмерности целям

наказания, с учетом продолжительности проживания, семейного положения, рода деятельности и иных обстоятельств. Таким образом, Конституционный Суд РФ, не найдя оснований для удовлетворения жалобы, фактически подтвердил конституционность оспариваемых норм в их новом, более гуманном прочтении, ориентируя правоприменителя на обязательный учет индивидуальных обстоятельств [3, с. 40].

Практика применения мер принуждения в отношении иностранных граждан, утративших право на пребывание в России, находит свое отражение в деле № 2А-255/2025, рассмотренном Исакогорским районным судом г. Архангельска 31 января 2025 года. Управление МВД России по Архангельской области обратилось в суд с административным иском о временном помещении гражданина Республики Азербайджан в центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). Основанием для обращения послужила совокупность принятых в отношении ответчика решений: о неразрешении въезда в РФ до 2027 года на основании п. 4 ст. 26 Федерального закона № 114-ФЗ, об аннулировании вида на жительство и, как следствие, решение о депортации за пределы РФ, принятое в соответствии с п. 3 ст. 31 Федерального закона № 115-ФЗ. В судебном заседании административный ответчик выразил несогласие с иском, заявив о готовности самостоятельно покинуть территорию России. Однако суд, исследовав материалы дела и заслушав заключение прокурора, полагавшего требования подлежащими удовлетворению, пришел к иному выводу. Суд установил, что все принятые в отношении иностранного гражданина решения являются законными и не отменены, а документов, подтверждающих законность его пребывания на территории РФ, не представлено. В своем решении суд, руководствуясь ст. 27 и ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, а также разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ, указал, что помещение иностранного гражданина, подлежащего депортации, в специальное учреждение является не наказанием, а механизмом реализации законного решения уполномоченного органа, направленным на обеспечение безопасности государства и общественного порядка. Учитывая необходимость исполнения решения о депортации и наличие у ответчика действительного заграничного паспорта, суд счел разумным и обоснованным поместить его в ЦВСИГ на срок 90 суток, достаточный для завершения процедуры депортации, обратив решение к немедленному исполнению. Данное дело демонстрирует безусловное применение миграционного законодательства в отношении лиц, чье право на пребывание прекращено, и подтверждает, что такие обеспечительные меры, как помещение в ЦВСИГ, признаются судами соразмерными и необходимыми для достижения публичных целей. Вместе с тем данный пример остро ставит вопрос о гуманности самой процедуры длительной изоляции, условия которой, как отмечается в доктрине, не всегда соответствуют международным стандартам.

В противовес предыдущему примеру, иллюстрирующему жесткость миграционного контроля, решение Верхнеуслонского районного суда Республики Татарстан по делу № 2А-150/2025 от 9 января 2025 года показывает реализацию принципов соразмерности и индивидуализации ответственности. Гражданин Республики Узбекистан обратился в суд с иском о признании незаконным решения УВМ МВД по Республике Татарстан об аннулировании патента. Основанием для аннулирования послужило непредставление административным истцом в установленный законом двухмесячный срок уведомления о заключении трудового договора, что предусмотрено пп. 4 п. 22 ст. 13.3 Федерального закона № 115-ФЗ. В судебном заседании истец и его работодатель пояснили, что нарушение срока было вызвано уважительными причинами: работодатель длительное время находился за границей, а сам истец был вынужден выехать в Узбекистан для прохождения лечения, что подтверждалось медицинскими документами и проездными билетами. Истец также указал, что на протяжении 15 лет добросовестно работал у одного нанимателя, к административной и уголовной ответственности не привлекался, а патент был своевременно оплачен.

Представитель административного ответчика настаивала на законности решения, ссылаясь на формальное нарушение срока подачи уведомления. Оценив доказательства по делу, суд встал на сторону заявителя. В своем решении суд, цитируя разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, подчеркнул, что законность оспариваемого решения нельзя рассматривать лишь как формальное соответствие требованиям правовых норм. Органы публичной власти при принятии решений обязаны учитывать требования соразмерности (пропорциональности) и не допускать чрезмерного обременения граждан. Суд пришел к выводу, что решение об аннулировании патента было принято формально, без оценки всех фактических обстоятельств, в том числе уважительности причин пропуска срока, длительного срока работы истца в России и отсутствия с его стороны злоупотреблений. Признав, что примененная мера является слишком строгой и не отвечает принципу соразмерности, суд удовлетворил административный иск, признав решение об аннулировании патента незаконным и обязав миграционный орган принять уведомление о заключении трудового договора. Данный пример наглядно демонстрирует, как судебная власть, следуя конституционным принципам, корректирует применение миграционных правил, не допуская формального подхода, способного нарушить права иностранных граждан, добросовестно осуществляющих трудовую деятельность и интегрированных в принимающее общество [2, с. 188].

Сравнительный анализ приведенных судебных актов позволяет выявить разнонаправленные тенденции в правоприменительной практике. С одной стороны, наблюдается жесткое следование букве закона при применении обеспечительных мер (помещение в ЦВСИГ) и назначении наказаний, связанных с утратой права на пребывание, что свидетельствует о приоритете публичных интересов и стремлении государства к неукоснительному соблюдению миграционного режима. С другой стороны, все большее распространение получают решения, в которых суды, опираясь на конституционные принципы справедливости и соразмерности, а также на разъяснения высших судебных инстанций, отказываются от формального подхода. Они исследуют не только факт правонарушения, но и его причины, личность нарушителя, его семейное положение, длительность и добросовестность его пребывания в России. Особое значение в этом контексте приобретает позиция Конституционного Суда РФ, который, даже отказывая в принятии жалоб к рассмотрению, формулирует ориентиры для судов общей юрисдикции, акцентируя внимание на необходимости учета индивидуальных обстоятельств и недопустимости автоматического применения наиболее суровых санкций. Введение в КоАП РФ части 3.8 статьи 4.1, предоставляющей судье право не назначать выдворение при его чрезмерности, является законодательным закреплением этого подхода. Таким образом, судебная практика постепенно движется в сторону гуманизации и индивидуализации ответственности, хотя этот процесс идет неравномерно и сталкивается с устойчивостью формально-юридического подхода в деятельности как административных органов, так и части судебной системы.

Выводы. Проведенное исследование позволяет констатировать, что действующая система ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации нуждается в глубокой и системной реформе. Ее ключевыми направлениями должны стать:

- 1) Дифференциация административной ответственности, предполагающая исключение административного выдворения за технические, неумышленные нарушения и введение разумных штрафов с возможностью исправления ошибки. Необходимо законодательно закрепить перечень обстоятельств (наличие семьи, длительное проживание и др.), при наличии которых назначение выдворения недопустимо.
- 2) Кардинальное усиление процессуальных гарантий, включая обеспечение реального

доступа к защитнику и переводчику на всех стадиях производства, установление гуманных стандартов содержания в ЦВСИГ и внедрение альтернативных мер пресечения (залог, поручительство) на период рассмотрения дела.

3) Декриминализация деяний, не представляющих высокой общественной опасности. Статьи о фиктивной регистрации (322.2, 322.3 УК РФ) должны быть переведены в разряд административных правонарушений, а диспозиция ст. 322.1 УК РФ — конкретизирована для исключения преследования за оказание гуманитарной помощи.

4) Создание механизмов пересмотра запретов на въезд и решений о нежелательности пребывания при возникновении исключительных гуманитарных обстоятельств. Реализация этих предложений, требующая скоординированных изменений в КоАП РФ, УК РФ и профильные федеральные законы, позволит трансформировать институт ответственности из инструмента устрашения в элемент справедливой, эффективной правовой системы, способной обеспечить баланс между публичными интересами и защитой прав человека.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амелчаков И. Ф. Влияние современных тенденций международной миграции на формирование нормативной правовой базы регулирования миграции в Российской Федерации // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2022. № 4. С. 112–135. DOI 10.17323/2072-8166.2022.4.112.135.
2. Жеребцов А. Н., Малышев Е. А. Миграционное право России. М.: Юрайт, 2025. 500 с.
3. Каменева А.Н., Абазехова З.И., Ступин Д.Д. Основные детерминанты миграционной преступности // Миграционное право. 2025. № 3. С. 37–41. DOI 10.18572/2071-1182-2025-3-37-41.
4. Катаева О. В. О принципах публично-правового регулирования порядка пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации // Административное право и процесс. 2025. № 7. С. 18–21.
5. Катаева О. В. Публично-правовое регулирование миграции в Российской Федерации: монография. М.: ИНФРА-М, 2026. 261 с.
6. Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России. М.: Проспект, 2010. 603 с.
7. Муленко Н. В. Проблемы правового регулирования миграционных процессов в сфере трудовой миграции в Российской Федерации // Хозяйство и право. 2022. № 6(545). С. 81–91. DOI 10.18572/0134-2398-2022-6-81-91.
8. Степаненко Ю. В. Новеллы административно-деликтных запретов и ограничений в миграционном законодательстве // Современный юрист. 2024. № 3(48). С. 48–57.

Поступила в редакцию: 11.03.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© Евсеева В. Н., 2026.